

Regionale samenvatting Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Ervaren gezondheid, klachten, beperkingen en slapen

Het merendeel van de jongeren in de regio Utrecht ervaart een (zeer) goede gezondheid (80%). Evenals landelijk is dit percentage in 2023 echter wel gedaald ten opzichte van eerdere jaren. In 2015 gaf nog bijna 9 op de 10 jongeren in de regio Utrecht (89%) aan hun gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Bij de laatste meting in 2023 is dit gedaald naar 8 op de 10 (80%).

Relatief veel jongeren ervaren gezondheidsklachten: 21% had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hoofdpijn, 21% had (zeer) vaak slaapproblemen, 26% geheugen of concentratieproblemen en 41% was (zeer) vaak moe. Ten opzichte van 2021 zien we hierin ook een toename, behalve hoofdpijnklaarten. Bijna 3 op de 10 jongeren (29%) in de regio Utrecht zegt op een dag niet (helemaal) alles te kunnen doen met diens gezondheid.

Relatief veel jongeren slapen slecht. Minder dan de helft (45%) voldoet aan de richtlijn voor voldoende uren slaap. 44% van de jongeren in de regio Utrecht had de afgelopen week minimaal drie dagen moeite om in slaap te komen.

Mentaal welbevinden

De resultaten van de Corona gezondheidsmonitor in 2021 lieten een ongunstige ontwikkeling in het mentale welbevinden van jongeren zien. De cijfers van 2023 tonen dat het mentale welbevinden van jongeren nog steeds aandacht vraagt. Het percentage jongeren in de regio Utrecht met lichte tot matige psychische klachten is in 2023 vergelijkbaar met 2021. In 2021 had 25% lichte tot matige psychische klachten, in 2023 24%. Er is wel een verschuiving zichtbaar van ernstige en matige psychische klachten naar lichte psychische klachten: het aandeel jongeren met lichte klachten is toegenomen, het aandeel met matige of ernstige klachten is gedaald. In vergelijking met het landelijke percentage (27%) hebben jongeren in de regio Utrecht minder vaak psychische klachten.

Het percentage jongeren in de regio Utrecht dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt is verder gedaald in 2023 naar 79%. In 2019 voelde 87% van de jongeren zich (zeer) gelukkig, in 2021 was dat gedaald naar 82%. Wel zijn jongeren in de regio Utrecht iets vaker (zeer) gelukkig dan landelijk.

Factoren die samenhangen met de mentale gezondheid van jongeren zijn stress, prestatiedruk en eenzaamheid. Het percentage jongeren dat zich (zeer) vaak gestrest voelt door één of meer factoren is gestegen in 2023. In 2019 en 2021 gaf 44% van de jongeren aan zich (zeer) vaak gestrest te voelen, in 2023 is dat toegenomen naar 48%. Jongeren in de regio Utrecht ervaren iets minder vaak stress dan hun leeftijdgenoten landelijk. De belangrijkste oorzaak van stress onder jongeren is school of huiswerk (35%). Ook krijgen jongeren vaak stress door de combinatie van alles wat ze moeten doen (29%) en van wat anderen van hen vinden (20%).

Ruim een kwart van de jongeren (27%) ervaart regelmatig of vaak prestatiedruk vanuit zichzelf, en een vijfde (19%) vanuit anderen. Het meest noemen jongeren prestatiedruk vanuit ouders/verzorgers (12%) en/of leraren/school (10%).

Het aandeel jongeren in de regio Utrecht dat matig tot ernstig eenzaam is (gemeten met de RULS-8), is gedaald ten opzichte van de corona Gezondheidsmonitor in 2021, maar nog wel hoger dan de meting vóór de coronaperiode in 2019. In 2023 is 14% van de jongeren matig tot ernstig eenzaam, in 2021 was dat 18% en in 2019 12%.

Beschermende factoren en vertrouwen

Het percentage jongeren dat voldoende weerbaar is, is in 2023 met 89% vergelijkbaar met 2021, maar lager dan in de monitorjaren vóór de coronapandemie (2019 91% en 2015 92%). 63% van de jongeren geeft aan na een moeilijke periode meestal snel weer te herstellen. 54% heeft (heel) veel vertrouwen in de toekomst.

Positief is dat de meeste jongeren (96%) bij iemand terecht kan bij een probleem of als zij ergens meezitten. Dit percentage is stabiel gebleven in vergelijking met 2015 en 2019 (niet vergelijkbaar gemeten in 2021).

Sociale omgeving: gezin

De gezinssituatie waarin een jongere opgroeit heeft invloed op zijn/haar gezondheid, welbevinden en gedrag. Positief is dat de meeste jongeren aangeven met een probleem bij hun ouders/verzorgers terecht te kunnen (81%). 77% van de jongeren vindt dat hun ouders/verzorgers veel tijd met hen doorbrengen.

In vergelijking met 2021 geven iets meer jongeren aan thuis enige of grote moeite met rondkomen te ervaren (3% in 2021, 4% in 2023). 23% van de jongeren in de regio Utrecht is potentiële mantelzorger, dat wil zeggen dat zij opgroeien met een gezinslid met een langdurige ernstige lichamelijke of psychische ziekte of beperking of verslaving.

Sociale omgeving: school

Opvallend is dat in vergelijking met eerdere jaren minder jongeren school (hartstikke) leuk vinden. In eerdere jaren gaf ongeveer de helft van de jongeren aan school (hartstikke) leuk te vinden. In 2023 is dat gedaald naar ongeveer 4 op de 10 (42%). Daarnaast geven ook meer jongeren aan gepest te worden op school. In 2019 werd 7% van de jongeren de laatste 3 maanden gepest, in 2021 10% en in 2023 is dat gestegen naar 14%. Ook het ziekteverzuim en spijbelen is toegenomen. In 2019 gaf 13% van de jongeren aan de laatste 4 weken 3 of meer dagen niet naar school te zijn geweest wegens ziekte, in 2023 is dat toegenomen naar 17%. In 2019 spijbelde 13% van de jongeren de laatste 4 weken 1 of meer lesuren, in 2023 16%. Top 3 thema's waarvan jongeren vinden dat school meer aandacht aan zou moeten besteden zijn: 'omgaan met stress, mindfulness, meditatie', 'hygiëne en ventilatie' en 'pesten, discriminatie en agressief gedrag'.

Sociale omgeving: sociale veiligheid

De meeste jongeren geven aan dat ze altijd of vaak zichzelf te kunnen zijn, thuis (93%), op school (81%), bij vrienden (94%). Echter bijna 1 op de 5 (19%) jongeren in de regio Utrecht voelde zich de afgelopen 12 maanden minstens één keer tot vaker gediscrimineerd. Dit percentage is toegenomen ten opzichte van 2019, toen 16% van de jongeren zich wel eens gediscrimineerd voelde. Het meest noemen jongeren 'afkomst of huidskleur' waardoor zij zich gediscrimineerd voelden (9%), gevolgd door 'geloof' (4%) en seksuele voorkeur (2%). Ook online pesten is toegenomen. 9% van de jongeren in de regio Utrecht is de laatste 3 maanden online gepest. In 2019 was dat 5%.

Het percentage jongeren dat aangeeft homoseksualiteit als normaal te beschouwen is sterk gedaald ten opzichte van 2019. In 2019 vond 71% van de jongeren homoseksualiteit normaal, in 2023 is dat gedaald naar 46%. Daarmee vindt meer dan de helft van de jongeren in 2023 homoseksualiteit 'een beetje raar' tot 'verkeerd'. Ook het percentage jongeren dat van mening is dat je tegen iedereen op school eerlijk kan vertellen als je LHBTQ+ bent is gedaald, van 27% in 2019 naar 16% in 2023.

Leefstijl: alcohol, roken, vaperen en drugs

Het alcoholgebruik onder jongeren in de regio Utrecht ligt na een kleine stijging in 2021 weer op het niveau van 2019. Bijna een kwart (23%) van de jongeren dronk de afgelopen 4 weken alcohol, 13% was in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten. Jongeren in de regio Utrecht gebruiken minder vaak alcohol dan landelijk. Ongeveer 4 op de 10 ouders vindt volgens de jongere zijn/haar alcoholgebruik goed of zegt er niets van.

6% van de jongeren in de regio Utrecht rookt wekelijks en 8% vaperen (gebruikt een e-sigaret) wekelijks. Het is zorgelijk dat beide percentages zijn toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Vooral het aandeel jongeren dat vaperen is sterk toegenomen, in 2019 was dat nog 1%. 5% van de jongeren gebruikte de laatste 4 weken wiet of hasj en 2% heeft ooit andere drugs gebruikt.

Leefstijl: bewegen, sport, voeding

De meeste jongeren in de regio Utrecht sporten wekelijks bij een sportclub (77%) en zijn wekelijks actief in de vrijetijd (90%). Minder dan de helft van de jongeren (46%) beweegt 5 of meer dagen minstens één uur. Jongeren in de regio Utrecht zijn wel vaker actief dan hun leeftijdsgenoten landelijk. 85% van de jongeren loopt of fietst alle dagen naar school of stage. Dit percentage is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Er is een duidelijke daling te zien in het percentage jongeren dat 5 of meer dagen per week ontbijt. In 2015 was dat 86%, in 2023 70%.

In de vragenlijst van 2023 is gevraagd waar het eten en drinken dat jongeren onder schooltijd gebruiken vandaan komt. De meeste jongeren gebruiken 3 of meer dagen per week eten/drinken dat ze van huis hebben meegenomen (73%). Bijna een kwart (24%) gebruikt 3 of meer dagen eten/drinken dat ze in de supermarkt gekocht hebben en 21% koopt 3 of meer dagen per week eten of drinken op school.

Leefstijl: mediagebruik

Het risico op problematisch gebruik van social media is toegenomen. 12% van de jongeren in de regio Utrecht loopt risico op problematisch gebruik van sociale media, in 2019 was dat nog 7%. Deze jongeren geven onder andere aan slaapttekort te komen of hun huiswerk af te raffelen door het gebruik van sociale media. Het risico op problematisch gamen is met 3% stabiel gebleven.

Duidelijke gezondheidsverschillen naar achtergrondkenmerken van jongeren

Met een aantal groepen jongeren in de regio Utrecht gaat het minder goed. Jongeren die opgroeien in een eenoudergezin of in een dubbele gezinssituatie (bij co-ouders of bij vader of moeder en partner) en jongeren op het vmbo en de havo staan op veel gezondheidsthema's op achterstand. Daarnaast zijn er een aantal groepen jongeren die op specifieke thema's opvallen. Meisjes ervaren hun gezondheid als minder goed, hebben vaker gezondheidsklachten, een minder goede mentale gezondheid, zijn minder vaak voldoende weerbaar, bewegen minder en hebben vaker risico op problematisch social media gebruik. Jongens gebruiken vaker drugs en hebben vaker risico op problematisch gamen. Jongeren uit klas 2 worden vaker gepest. Jongeren uit klas 4 hebben een minder goede ervaren gezondheid, hebben vaker psychische klachten en ervaren vaker prestatiedruk. Daarnaast zijn 4^e klassers minder vaak actief en gebruiken zij vaker middelen.

Hoe verder?

Actief aan de slag in gemeenten en op scholen

De afgelopen periode zijn de resultaten op de deelnemende scholen besproken. De komende maanden gaat GGD regio Utrecht de lokale resultaten met de gemeenten in de regio bespreken om na te gaan waar lokaal en regionaal kansen liggen om de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren te verbeteren.

Verdiepend onderzoek op thema's

Na publicatie van de landelijke resultaten op 28 mei door het RIVM en GGDGHOR Nederland volgen aanvullende analyses. Per thema worden verdiepende analyses en kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder en met jongeren en de betrokken zorg- en welzijnsprofessionals, met als doel de resultaten beter te kunnen duiden en adviezen en interventies beter aan te kunnen laten sluiten bij wat jongeren nodig hebben.

Resultaten op de Gezondheidsatlas van GGD regio Utrecht

Alle gemeentelijke en regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd worden gepubliceerd op de Gezondheidsatlas van GGD regio Utrecht: <https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/jongeren>

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

In het najaar van 2023 werden alle GGD'en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGDGHOR Nederland, de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 in heel Nederland.

Onderwerpen in de vragenlijst zijn onder andere gezondheid, leefstijl, welzijn, schoolbeleving en vrije tijd. 17.612 in de regio Utrecht woonachtige leerlingen vulden de vragenlijst in, een respons van 52%.

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een landelijk onderzoek, wat vergelijkingen met landelijke cijfers en andere GGD regio's en gemeenten mogelijk maakt. In 2015 en 2019 vonden eerdere metingen van de reguliere Gezondheidsmonitors Jeugd plaats. In 2021 was er een extra meting in het kader van corona. Door de resultaten van verschillende jaren naast elkaar te leggen, zijn ontwikkelingen over tijd te zien.